

TOJMAHAL IJODKORINI TARBIYALAGAN MALIKA

Murodova Zarifa

JDPU Tarix fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7647994>

Anotatsiya: O'zbek davlatchiligi tarixida xotin-qizlarning alohida o'rni bo'lib kelgan. Ayniqsa, temuriylar xonadonida Ruqiya begim kabi malikalar garchi saroy ishlarida ko'p ishtirok etmasa-da, dunyoga Shoh Jahonday insonni tarbiyalab bergan. Mazkur maqolada Ruqiya Sultonbegimning qisqacha faoliyati haqida siz bilgan va bilmagan ma'lumotlar yoritiladi.

Kalit so'zlar: Ruqiya Sultonbegim, jogirdor, shahzoda Xurram, Akbarshoh, imperiatrixa, Akbarobod, Bu-Begum, Mehr un-Nisa, Hindustan yilnomasi, Jagat Gosainiy

O'zbek davlatchiligi tarixida xotin-qizlarning alohida o'rni bo'lib kelgan. Ayniqsa, temuriylar xonadonida Saroymulkxonim, Gavharshodbegim, keyinchalik boburiylar saltanatida Xonzoda begim, Mohim begim, Gulbadanbegim, Ruqiya begim, Nurjahon, Mumtoz Mahal, Jahonora begim va boshqa bir qator malikalarning mamlakatlari tarixida qilgan katta ishlari ko'pgina tarixchilar asarlarida o'z ifodasini topadi.

Ruqiya Sulton Begim asli kelib chiqishi boburiylardan bo'lib, Boburning o'g'li Mirzo Xindolning ya'ni Humoyun Mirzoning kichik ukasining qizlaridan biri bo'ladi. Yoshligida ko'p kitob o'qib turk, fors va arab tillarini mukammal o'zlashtirgan. Shu davrlarda boburiylarda bir odat bo'lib, unga ko'ra shahzodalar birinchi boburiylar avlodidan bo'lgan qizga uylanishlari, chunki kelajakda taxtga o'tirishi lozim bo'lgan shahzodaning qoni to'liq boburiylarga tegishli bo'lishi kerak bo'lgan. Boburiylar uzoq muddat davomida bu an'anaga amal qilib kelishdi. Hatto Shoh Jahon Arjumandbonuni birinchi marta ko'rganidan sevib qoladi, ammo otasi Jahongir unga birinchi xotin sifatida Arjumandbonuni olib bermaydi. Xuddi mana shu an'anaga ko'ra Hindiston va Yevropada Ulug' Akbar degan oliy maqomga ega bo'lgan.

Ruqiya Sulton begim Akbarga to'qqiz yoshida unashtirilgan va 14 yoshida unga turmushga chiqqan. Ruqiya begim doimo o'zining katta xotinlik mavqeini saqlab qolgan. U qariyb ellik yillik muddat davomida eng uzoq vaqt hukmronlik qilgan Mo'g'ul malikasi lavozimiga ega edi. Chunki u oqila, dono va boburiylar xonadonining tinchligi va osoyishtaligi, ota-bolalar va aka-ukalarning birdamligi uchun jon kuydirib kelgan. Boburiy malikalarga xos bo'lgan bu odat u xonimni ham tark etmagan. Tarixdan ma'lumki, Ruqiya Sulton begim ham Xonzoda begim, Gulbadan begimlar kabi doimo boburiylar saltanatining birligi va qudrati uchun

jon kuydirgan. O'z oilalaridan ko'ra ukasi va otasi yaratgan davlatning taqdiri ular uchun muhimroq bo'lgan.

Ruqiya eri 1556-yilda taxtga o'tirganidan keyin o'n to'rt yoshida Mo'g'ullar imperiyasining imperiatritsasi bo'ldi. U nikohi davomida farzandsiz o'tdi, lekin Akbarning nabirasi shahzoda Xurramni (kelajak imperator Shoh Jahon) tarbiyalash unga ishonib topshirildi. Akbarning talabiga binoan Jag'at Gosaynning o'g'li Xurramni Salim ya'ni Jahongirshoh saroyidamas uning qaramog'ida- Akbarning saroyida tarbiyalangan. U Akbarning haramida yashovchi birinchi rafiqasi Ruqiya sultonning qaramog'ida bo'lgan va u Xurramni mehr bilan tarbiyalagani aytiladi.

Jahongir o'z xotiralarida Ruqiya Xurramni „o'zining [o'g'li] bo'lganidan ming karra ko'proq sevganini“ qayd etgan. Xurram qariyb 14 yoshga to'lganga qadar u bilan qoldi. 1605-yilda Akbar vafot etgach, yosh shahzoda nihoyat otasining xonadoniga qaytishga ruxsat oldi va shu tariqa o'zi g'amxo'rlik qilgan va juda yaxshi ko'rgan onasi Jagat Gosainning qaramog'iga qaytdi. Xurram o'z tarjimai holi va saroy yilnomalarida onasi Bilqis Makoniyni " Hazrat " laqabi bilan tilga olgan. Jahongir Shoh Jahonning birinchi qizi Parhez Bonu begimni tarbiyalashni ham Ruqiya Sulton begimga topshiradi. Otasi Ulug' Akbardan so'ng Hindiston taxtiga o'tirgan shoh Jahongir ham hind xotinidan tug'ilgan Muhammad Xurram, kelajakdagi Shoh Jahonning tarbiyasini Ruqiya Begimga ishonadi. Chunki yosh shahzoda boburiylar ruhiga mos tarbiya topishi kerak edi. Keyinchalik rostdan ham bu shahzoda Hindistonda boburiylarning shuhratini olamga yoydi.

Ruqiya Sulton begim nafaqat shahzoda sultonlarga, balki kanizaklariga ham juda samimiy munosabatda bo'lgan. Masalan, 1607-yilda Jahongir ov safarida vaqti jogirdoflardan Sher Afg'on sharmandalarcha halok bo'ladi. Uning rafiqasi esa Ruqiya Sulton begimga kanizak sifatida beriladi. Mehr-un-Nissa ikki yildan ortiq vaqt davomida Ruqiya begimga kanizaklik qilgan. Ruqiya va Mehr-un-Niso o'rtasida yaqin munosabatlar paydo bo'lgan. Gollandiyalik savdogar va sayohatchi Pieter van den Broek o'zining „Hindustan yilnomasi“da ularning munosabatlarini shunday tasvirlaydi: „Bu Begim [Ruqoiya] Mehr-un-Nissaga (Nur Jahon) juda mehr qo'ygan; u uni boshqalardan ko'ra ko'proq sevar va doimo unga mehr bilan muomala qilardi“.

Ba'zi manbalarda uchraydiki, Ruqiya Sulton begimning yonida bo'lgan Nur jahon undan Temuriy malikalarga xos bo'lgan odob-axloq qoidalarni o'rganadi va Jahongir Sultonning rafiqasiga aylanadi. U keyinchalik siyosatda ham Jahongir bilan yelkama-yelka turib Hindiston gullashi uchun harakat qiladi.

Ruqiya Begim uzoq umr ko'radi hijriy-qamariy 1035 (1625) yil-da 84 yoshda sevimli eri qurgan Akbarobod shahrida olamdan ko'z yumadi. Saroyning nomdor va nufuzli malikasi bo'lmish Ruqiya Sulton Begim o'z nomiga ko'ra izzat va ikrom bilan dastlab Akbarobodga dafn etiladi. Jahongir podshoh onasi bo'lmish Ruqiya Sulton begimning o'limidan qattiq qayg'uga tushadi, chunki u otasini doimo eslatgan va dono maslahatlar berib kelgan boburiy malika bo'lgan. Malikaning xoki keyinchalik Jahongir tomonidan Kobulga ko'chirilib, otasi Mirzo Hindol va bobosi Zahiriddin Boburlar dafn etilgan qabristonga quyiladi.

Bu malikaning qabri hech qachon tashlab qo'yilmagan. O'z farzandi bo'lmasa-da, taxtga o'tirgan boburiylar ushbu malikaga nisbatan o'z mehr va muhabbatlarini izhor qilib kelishgan. O'zi tarbiyalagan Shoh Jahon 1050 (1641)-yili Kobulga, bobosi qabrini ziyoratga kelganida katta onasi Ruqiya Begim qabrini ham ziyorat qilgan. Ikkinchi marta 1056 (1647)- yilda Kobulga kelganida u yana Ruqiya Begim qabrini ziyorat qilib, uning atrofini yangidan tiklashga farmon beradi. Chunki ochiq holatda turgani uchun qabr toshlari rangi uchib qolgan bo'ladi. Shunda Shoh Jahon qabrning yon atroflarni o'ratib, ustiga ayvonlar qurdiradi. Shoh Jahon taxtga o'tirganidan so'ng Ruqiya Sultonga o'ziga xos ko'rinishdagi ulug'vor qabr toshi o'rnatadi. Bu tosh olti burchakli bo'lib, nafis gulbarglardan naqshlar solingan va ustiga kimga tegishli ekanligi chiroyli qilib bitilgan bo'ladi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, Boburiy malikalardan hisoblangan Ruqiyabegimni ham xuddi Temuriy malika Bibixonim singari farzandsizlik armoni qiynagan bo'lsa-da, lekin mashhur Bobur shahzodalarni o'z farzandidan ortiq holda tarbiya qilib berdi. Bu kabi malikalar tarix sahifalarida kamdan-kam hollarda uchaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Burke, S. M.. Akbar, the greatest Mogul. Munshiram Manoharlal Publishers, 1989 □ 142 bet.
2. Jahangir, Emperor of Hindustan. The Jahangirnama: Memoirs of Jahangir, Emperor of India. Oxford University Press, 1999 □ 437 bet.
3. Alam, Muzaffar. The languages of political islam : India 1200 - 1800. London: Hurst, 2004 — 126 bet. ISBN 9781850657095.
4. Faruqui, Munis D.. The Princes of the Mughal Empire, 1504-1719. Cambridge University Press, 2012 — 251 bet. ISBN 978-1107022171.

5. Robinson, Annemarie Schimmel. The Empire of the Great Mughals: history, art, and culture, Revised, Sang-E-Meel Pub, 2005 — 149 bet. ISBN 9781861891853.
6. Jahangir. The Tūzuk-i-Jahāngīrī: or, Memoirs of Jāhāngīr, Volumes 1-2 Henry Beveridge: . Munshiram Manoharlal, 1968 — 48 bet. „She was Akbar's first and principal wife but bore him no children. She long survived him.“
7. Faruqui, Munis D.. Princes of the Mughal Empire, 1504–1719. Cambridge University Press, 27 August 2012 — 71 bet. ISBN 978-1-107-02217-1.
8. Sarker, Kobita. Shah Jahan and his paradise on earth: the story of Shah Jahan's creations in Agra and Shahjahanabad in the golden days of the Mughals, 1. publ., Kolkata: K.P. Bagchi & Co., 2007 — 10, 187 bet. ISBN 9788170743002.

